

UDK. 37.013.2

QR-KODLAR YARATISH METODLARI VA ULARDAN DASRSLARDA FOYDALANISH

Abdieva Gulara Babaniyazovna

Toshkent viloyati pedagoglarini yangi metodikalarga o'rgatish milliy markazi,
"Amaliy fanlar va maktabdan tashqari ta'lim metodikasi" kafedrasini mudiri, PhD

Gulim.120969@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada texnologiya yo'nalishi tinglovchilarining malaka oshirish kurslarida QR-kodlarni yaratish metodlari va ulardan dars jarayonlarida foydalanish ususlarini o'quv jarayoniga tadbir haqida ma'lumotlar berilgandir. Bugungi kunda ta'lim sohasida fan va texnikaning keying yutuqlari asosida ishlab chiqilayotgan yangi metodlar information texnika va innovatsion texnologiyaning qo'llanilishi ahamiti haqida ma'lumotlar keltirilgandir.

Kalit so'zlar: texnologiya, innovatsiya, QR-kodlarni yaratish, metodlar va ularni qo'llash, informatsion texnika, kaahoot dasturi, darsga oid boshqotirmalar yaratish, interfaol metodlar, metodlarni qo'llash, o'qitish tizimi, amaliy ishlar, kasn-hunar, kasbga yo'naltirish, video rolik, robototexnika, yangidan kiritilgan mavzular.

ANNOTATION

This article provides information on the methods of creating QR codes based on the Finnish educational approach in the training courses of the listeners of the technology direction and the application of their use in the course processes to the educational process. Today, information about the importance of the application of technology and innovative technology information new methods, which are being developed on the basis of the later achievements of science and technology in the field of education, is presented.

Key words: technology, innovation, creation of QR-codes, methods and their application, information technology, kaahoot program, creation of puzzles related to the lesson, interactive methods, application of methods, teaching system, practical works, craft, career guidance, video, robotics, newly introduced topics.

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлена информация о методах создания QR-кодов на основе финского образовательного подхода на курсах повышения квалификации слушателей технологического направления и о применении в учебном процессе методов их использования в курсовых процессах. Новые методы, разрабатываемые сегодня на основе последующих достижений науки и техники в области образования, отражают важность применения информационных технологий и инновационных технологий.

Ключевые слова: технология, инновация, создание QR-кодов, методы и их применение, информационные технологии, программа kaahoot, создание головоломок, связанных с уроком, интерактивные методы, применение методов, система обучения, практические работы, ремесло, профориентация, видео, робототехника, новые темы.

“2018-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasi xalq ta’limini yanada takomillashtirish bo‘yicha chora-tadbirlar dasturi” da – umumiy o‘rta ta’limning milliy o‘quv dasturlarini takomillashtirish va u bilan birga STEAM ta’limiy yondashuvni amaliyotga joriy etish belgilab berilgan[1].

STEAM ta’limiy yondashuvlar asosida ta’limni integratsiyalashtirish o‘quvchilarda jo‘shqinlik, fanlarni o‘rganishga qiziqish hissini kuchaytiradi, o‘quv fanlari bo‘yicha bilim darajasini oshiradi, ularning aqliy faoliyatini rivojlantiradi, o‘quv materiallarini o‘zaro tabiiy ravishda uzviylikda bo‘lishini ta’minlaydi. Darslarda o‘quvchilarda ongli ravishda qiziqish faoliyati, mustaqil fikrlash qobiliyati rivoj topadi; ularda o‘quv faniga nisbatan shaxsiy munosabatda mustaqil fikrlash rivojlanadi va

ijodkorlik hissi shakllanadi.

Integratsiyalashtirilgan darsda ta'lim-tarbiya uzviyligi ham butun holda amalga oshadi. Ta'limda o'quv fanlarini uzviylikda o'rganish o'quvchilar bilimini mustahkamlashning muhim omillaridan biri sifatida muhim o'rin tutadi. Umumta'lim, umumtexnik hamda maxsus turkumdagi fanlarni integratsiyalash imkoniyatlari ularning mazmunida mujassamlashgandir.

Bugungi kunda pedagogikaga oid ilmiy izlanishlarda o'quv fanlarini o'qitishdagi tarqoqlikni bartaraf qilishga qaratilgan shakl, metod hamda vositalar tizimini, ularning asosi bolgan o'qitish va tarbiyalash jarayoni metodologiyasini ishlab chiqishga alohida etibor qaratilmoqda. Demak, o'quvchilarni barkamol inson qilib etkazishga, ularning xalq insonparvarligi chashmalarida, umumbashariy qadriyatlardan bahramand bo'lishlariga e'tibor berish lozim. Bunda ma'naviyat -madaniyatdan oqilona foydalanish, o'quvchilarni vatanparvarlik, rostgoylik, xalqsevarlikka o'rgatish kerak bo'ladi. Bu ko'rsatmalar tabiiyki, ta'lim jarayonida fanlarni integratsiyalash yo'llarini aniqlash orqali amalga oshiriladi.

Ma'lumki, integratsiya – bu ayrim bo'lak, qismlarning birlashib bir butun bo'lishidir. Integratsiya ikki turga bo'linadi ichki va tashqi integratsiyalardir. Masalan texnologiya fani matematika, fizika yani tabiiy fanlar, tasviriy san'at va chizmachilik, tabiat va dizayn yo'nalishlari bilan o'zaro bog'liqdir. Ushbu yo'nalishlarni ichki integratsiya deb qabul qilamiz. Ta'lim jarayonida o'quv fanlarini integratsiyalashda asosiy masala vazifalarining o'zaro birligini ta'minlashda maqsad, metod, vositalar hamda kuzatilgan natijalarni belgilab olishdir.

Ta'limni integratsiyalashtirish o'quvchilar dunyoni yaxlit tasavvur qilish qobiliyatini rivojlantirish, dunyoqrashni shakllantirish imkonini beradigan integrativ fanlarni yaratish g'oyasini ifodalaydi. Hozirgi davrda o'quv fanlarini integratsiyalash mazmunini, rivojlanish tarixini, fanlarni integratsiyalash mazmunini, rivojlanish tarixini, fanlarni integratsiyalashning shakl usuli va vositalarini aniqlash, uning kelajak istiqbolini belgilash- asosiy vazifa bo'lib turibdi.

Fanlarni integratsiyalashda STEAM ta'limiy yondashuvning muhimligi shundaki, haqiqiy fan sohasida ta'lim sifatining pastligi, moddiy-texnik bazani etarli daraja emasligi, o'qituvchi va o'quvchilarning sust motivatsiyasi-bularning barchasi ta'lim tizimining katta muammosidir. Shu bilan birgalikda, bosqichma-bosqich rivojlanib borayotgan davlatimiz yuqori texnologiyalar sohasidagi fanlarning turli xil ta'lim yo'nalishlari bo'yicha yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlashni taqoza etadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Prezident maktablarini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidag"gi 2019 yil 20 fevraldagi PQ-4199 sonli qaroriga asosan Respublikamizning har bir hududida iqtidorli yoshlarni aniqlash maqsadida Prezident maktablari tashkil etildi. Ushbu maktablarda o'qish jarayonlari STEAM yondashuvlar asosida o'qitishga ixtisoslashgan[3]. STEAM-maktab o'quvchilarini yangi o'qitish metodikasi bo'lib, an'anaviy o'qitish tizimiga muqobil tizim hisoblanadi. Bunda o'quvchilar bir vaqtning o'zida Science (tabiiy fanlar), texnology (texnologiya), engineering (muxandislik), art (san'at) va mathematics (matematika) bo'yicha o'qitish tizimiga asoslangan. Ushbu yondashuvlarda o'quvchilar amaliy va kongil ochar loyihalar mashg'ulotlari yordamida saboq oladilar.

Ta'limda STEAM ta'limining fazifasi, o'quvchilarni fanga bo'lgan qiziqishlarini rivojlantirishdan iborat, o'quvchilar bajaradigan ishini sevib bajarish, yangi innovatsion loyihalarni yaratishga qiziqishlarini rivojlantirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. STEAM dasturi faol kommunikatsiya va jamoada ishlash bilan farq qiladi. Muloqat davrida o'z fikrlarini bayon qilish va bahs-munozara olib borish uchun erkin muhit vujudga keltiriladi.

Mamlakatimiz dunyo hamjamiyatiga integratsiyalashuvi, fan-texnika va texnologiyalarning rivojlanishi yosh avlodning o'zgaruvchan dunyoda raqobatbardosh bo'lishi yoshlarimizdan fanlarni mukammal egallashni taqoza etadi. Bu esa mamlakatimiz ta'lim tizimiga texnologiya fanini o'qitishning xalqaro standartlarini joriy etish orqali ta'minlanadi. Zamonaviy fan va texnika taraqqiyoti umumta'lim maktablarida texnologiya fanini o'qitishga yangicha yondashuvni, o'quvchilarning bu

fandan o'zlashtirishi lozim bo'lgan bilim va ko'nikmalarining mazmuni va darajasiga yuqori talablarni qo'moqda.

Bugungi kunga kelib, o'quv axborotlari hajmining ko'pligi tufayli o'quvchilarga nafaqat bilim berish, balki ularni "o'qish va o'rganish"ni talab etadi. Jadallik bilan o'zgarib va rivojlanib borayotgan axborotlashgan jamiyatda faoliyat ko'rsatish va

yashash o'quvchilardan nafaqat shunchaki tayyor bilimlarni o'zlashtirishni, balki turfa ko'rinishdagi ma'li'umotlarni mustaqil izlab topish hamda qayta ishlashni va ulardan turli hayotiy vaziyatlarda samarali foydalanishni taqozo etmoqda. Shuningdek, keyingi paytlarda texnologiya fani bo'yicha yangidan kiritilgan mavzular ya'ni polimer

materiallar bilan ishlash, robototexnika yo'nalishida va shu kabi ko'plab o'z ustida ishlashni taqozo etadi. Shulardan kelib chiqib, fanlarni o'qitishda zamonaviy talablar qo'yilmoqda va uni kompetensiyaviy yondashuv yondashuv asosida qayta korib chiqishni taqozo etmoqda.

Yoshlarga zamonaviy texnologiyalar yordamida bilim berish maqsadida, QR-kodli darsliklar yaratildi. QR-kodlar orqali turli qiziqarli (diagramma, xarita, infografika, audio, viseo, matn ko'rinishidagi) ma'lumotlar bilan tanishish mumkin. Bu kabi o'zgarislar darslik sahifalarining ixchamlashishiga olib keladi. Eng muhimi o'quvchida fanga qiziqishni orttiradi. Ayni paytda axborot-texnologiyalar ildam rivojlanishi, QR-kod belgilarning kashf etilishu bosma nashrlarga elektron resurslarni bog'lash imkoniyatini yaratadi. Ma'lumot uchun QR-kod - inglizcha "Quick Response" so'zidan olingan bo'lib, Quick-tez, Response-javob, ya'ni tezkor javob ma'nosini bildiradi. QR-kod -bu maxsus tarzdagi kodlardan iborat bo'lgan, qandaydir bir ma'lumot, kvadrat ko'rinishdagi tasvirdir. Unda oddiy matn, audio yozuvlar, video roliklar, 3D formatdagi shakllar va boshqa shu kabi internet resurslari bo'lishi mumkin.

Hozirgi kunda kameraga ega zamonaviy telefonlar kvadrat ko'rinishdagi tasvir ostida yashiringa ma'lumotlarni oson o'qish imkoniyatini beradi. Buning uchun telefon

kamerasini QR-kodga yo'naltirilgan holda, maxsus ilova orqali kodni o'qish lozim bo'ladi. Misol uchun izonit (iplar grafikasi) –bu qattiq buyumga iplar grafikasi yordamida biror-bir tasvirni yaratish mavzusining video roligi QR-kodda yashiringan[4].

U shbu video rolikda korzinka ichida izonitdan yasalgan tikilgan gullar aks ettirilgan tasvir keltirilgan.

Izonit (iplar grafikasi) –bu qattiq buyumga iplar grafikasi yordamida biror-bir tasvirni yaratishdir.

Izonit (iplar grafikasi) XVII asrda Angliyalik to'quvchilar tomonidan yaratilgan. Dastlab ular yog'ochning ustki qismiga mixlar qoqib, mixlarga iplarni ortib, turli grafik naqshlarni hosil qilingan. Keyinchalik takomillashtirilib kortonlar, disklar ustiga tasvirlar tushirilmoqda.

Izonit tikish texnikasida asosan uch turdagi usullardan foydalanib naqshlar tikiladi. Bular –

1. Burchakshaklida.
2. Duga (bargsimon, speral) shaklda.
3. Aylanashaklda.

Xavfsizlik texnika qoidalari:

1. Tikishda gavdani to'g'ri tutish, ko'z bilan igna orasidagi masofa 30-35 sm bo'lishi kerak.
2. Xona yaxshi yoritilgan va yorug'lik o'ng tomondan tushishi kerak.
3. Tikishda ishlatiladigan asboblarni sarajom qilib maxsus qutichalarda saqlanishi kerak.
4. Nivani ishlatib bo'lgandan so'ng yostiqlarga qadab qo'yish kerak.
5. Chokni tikib bo'lgandan so'ng qolgan ipni qaychi yordamida uzish kerak.

Yuqorida bajarilgan amaliy mashg'ulotlar dars jarayonlarini yanada zavqli o'tishida katta ahamiyat kasb etadi

Mamlakatimiz yoshlarining ma'naviyatini shakllantirish va qaror toptirishda,

ularni kasbga yo'naltirishda maktab ta'limi tizimining ahamiyati salmoqlidir. Shuning uchun umumta'lim fanlari mazmuni milliy mafkura, umuminsoniy qadriyatlarga va boy o'mish merosimizga asoslangan bo'lishi, mustaqil va milliy ehtiyojlarni qondirishga qaratilmog'i lozim. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida texnologiya fanining mazmuni va uni o'qitishning umumiy maqsad va vazifalari O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni va "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi"ga mos davlat ta'lim standartlari talablaridan kelib chiqqan holda aniqlanadi.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida amaliy fanlarni o'qitishda pedagoglar o'zini-o'zi rivojlantirish va uzluksiz kasbiy rivojlanish uchun doimiy ravishda izlanishda bo'lishi lozim. Buning uchun o'qituvchilar axborot kommunikatsion texnologiyalarni mukammal o'ganib o'quv jarayoniga tadbiiq qiladigan va o'quvchilar uchun qiziqarli dasturlarda vazifa, topshiriq, topishmoq tuzib darslarda qo'llashi kerak. Hozirgi kunning dolzarb vazifalarida bo'lgan QR-kodlash usullari , kahoot dasturlarida o'quvchilarni o'rgatish orqali qiziqarli topshiriqlarni dars jarayonlarida o'quvchilar bilan birgalikda bajarilsa maqsadga erisha olamiz.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2020-yil 6-noyabrdagi PF-6108 Farmoni.
2. "Ta'lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" 2020-yil 6-noyabrdagi PQ-4884-sonli qarori.
3. "Xalq ta'limi sohasidagi ilmiy-tadqiqot faoliyatini qo'llab-quvvatlash hamda uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida" 2021-yil 25-yanvardagi PQ-4963-son qarori.
4. G.B. Abdiyeva "Badiiy ijodkorlik va xavfsizlik qoidalari" uslubiy qo'llanma. 2020.T.88 b.
5. www.Uzedu.uz – xalq ta'limi vazirligining rasmiy veb sayti.